

SAIA ANNUARIO

Volume LXXXIX
Serie III, 11 - Tomo I
2011

ANNUARIO

DELLA

SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE

E DELLE

MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE

VOLUME LXXXIX

SERIE III, 11 - TOMO I

2011

SAIA
2013

Ἀντιτεταγμένοι: SUL MONUMENTO DEGLI APOLLONIATI A OLIMPIA¹

Nel libro quinto della *Periegesi*, Pausania fornisce una dettagliata descrizione delle statue dell'*anathema* degli Apolloniati a Olimpia², i cui resti sono stati individuati nell'angolo N-W del *bouleuterion*³ nell'area del recinto sacro a Ippodamia⁴ (Fig. 1). Si tratta di una base semicircolare in pietra conchilifera, aperta verso N, verso il tempio di Zeus, sulla quale si ergeva un gruppo statuario composto da tredici elementi bronzei⁵. Pausania lo descrive con Zeus, Teti ed Hemera (in realtà Eos)⁶, al centro della base "in atto di supplicare Zeus a favore dei loro figli"⁷. Alle due estremità dell'edera vi erano Achille e Memnone secondo uno *σχῆμα ἀντιτεταγμένων*. Pausania afferma che vi erano anche altre statue "che si contrappongono l'una all'altra nello stesso modo, un barbaro a un greco - ἀνθεστήκασι δὲ καὶ ἄλλος ἄλλω κατὰ τὰ αὐτά, ἀνὴρ βάρβαρος ἀνδρὶ Ἕλληνι -: Odisseo a Eleno, poiché costoro più di ogni altro conseguirono fama di astuzia nei rispettivi eserciti, Alessandro a Menelao per l'odio di antica data, Enea a Diomede, Deifobo ad Aiace Telamonio". Ai piedi della statua di Zeus era incisa un'iscrizione in distici elegiaci riprodotta dal Periegeta che ne ha riadattato i "caratteri arcaici" secondo le norme fonetiche dei suoi tempi⁸:

μνάματ' Ἀπολλονίας ἀ[νακείμεθα, τὰν ἐνὶ πόντοι]
[Ι]ονίοι Φοῖβος φοῖκι[σ' ἀκερσεκόμας],
[ὄ γ]ᾶ[ς τέ]ρμαθ' [έ]λόντες Ἀβαντίδος ἐνθάδε ταῦτα]
[ἔ]στασαν σὺν θεοῖς ἐκ Θρονίου δεκάταν].

¹ Questo contributo è stato elaborato durante il corso di Perfezionamento alla Scuola Archeologica Italiana di Atene (borsa 'Prof. Elena Rossi'). Al personale della Scuola va il mio più sincero ringraziamento per aver reso il mio soggiorno ateniese piacevole e proficuo. A Milena Melfi, a tutti i colleghi della SAIA, nonché ai referees anonimi sono debitrice di preziosi suggerimenti. Resto l'unica responsabile delle opinioni qui espresse.

² PAUS. V, 22, 2-4.

³ ECKSTEIN 1969, 16-18; MALLWITZ 1972, 245. Il donario non è stato correttamente localizzato da SCOTT 2010, 182 fig. 7.1, che confonde l'ex voto degli Achei con quello degli Apolloniati.

⁴ La localizzazione dell'Hippodamion all'interno del santuario di Olimpia è stata lungamente controversa (MADDOLI - SALADINO 1995, 321). In un altro passo Pausania lo colloca presso la porta processionale, vicino al Leonideion, cioè nel settore sud-occidentale dell'Altis (PAUS. VI, 20, 7). Il ritrovamento nei pressi del *bouleuterion* di alcuni blocchi *in situ*, identificati con i resti del monumento degli Apolloniati, ha chiarito la questione. ECKSTEIN 1969, 15-22; CASTIGLIONI 2003, 868-871; BUMKE 2004, 173; BARRINGER 2009.

⁵ I resti trovati *in situ* consistono in sette blocchi calcarei pertinenti alla base del monumento, sopra sono posizionati sei blocchi di marmo pario sui quali sono visibili gli attacchi per le statue di bronzo (BARRINGER 2009, 232 fig. 10). Il di-

ametro totale della base doveva essere all'incirca di 13 m (BARRINGER 2009, 234).

⁶ L'associazione Teti-Hemera non trova riscontri nell'arte greca. Zeus, Teti e Eos sono invece un soggetto piuttosto comune: Weis, s.v. 'Eos' (*LIMC* III/1 (1986), 781; *LIMC* III/2, 580, n° 296). Cabanes (CABANES 1993, 145-153; CABANES 2002, 61-66) e Malkin (MALKIN 2001, 191-194) danno quindi giustamente per scontato che la seconda divinità femminile al fianco di Zeus sia Eos, e non Hemera, tanto più che la coppia di eroi, Achille, figlio di Teti, e Memnone, figlio di Eos, posta alle due estremità della base circolare, richiama quella centrale, con implicito rimando alla coppia delle madri. Bisogna inoltre ricordare che Eos è, secondo il mito, la sorella di Elios, dio venerato ad Apollonia (HDT. IX, 93; LAMBOLEY 2005, 16). È dunque possibile che la personificazione dell'aurora (Eos) sia stata in realtà scambiata da Pausania con quella del giorno (Hemera).

⁷ Dove non specificato le traduzioni italiane in virgolettato sono di MADDOLI - SALADINO 1995.

⁸ PAUS. V, 22, 3: καὶ δὴ καὶ ἐλεγεῖον γράμμασιν ἐστὶν ἀρχαίοις ὑπὸ τοῦ Διὸς τοῖς ποσὶ - L'ammmodernamento fonetico è comprovato da un frammento dell'iscrizione rinvenuto negli scavi del 1950 (Fig. 2). Sul testo epigrafico, CABANES - CEKA 1997, 78-79 n° 303; CASTIGLIONI 2003, 870 n. 6 e ZIZZA 2005, 224-228.

Fig. 1 - Pianta del santuario di Olimpia e localizzazione del monumento degli Apolloniati (KYRIEIS 2011, 11)

“Siamo qua a ricordare Apollonia, che sul mare
 Ionio Febo fondò dalle dense chiome:
 Quelli che i limiti della terra Abantide conquistarono, queste
 Posero con il favore degli dei, come decima da Thronion”.

Dall'iscrizione si ricava che gli Apolloniati dedicarono l'*anathema* a Olimpia con il bottino della guerra vinta contro la vicina Thronion⁹, mentre da Pausania si apprende che il successo fu ottenuto anche grazie al supporto dei Corinzi, con cui gli Apolloniati divisero le spoglie¹⁰. L'identità dell'autore del donario, il bronzista Licio, figlio di Mirone¹¹, nonché l'esame epigrafico del frammento dell'iscrizione ritrovato *in situ* (Fig. 2), permettono di datare il monumento intorno alla metà del V secolo a.C.¹² La data della vittoria di Apollonia sulla città abantide non è nota, ma deve essere stata di poco anteriore.

Per quanto dettagliata, la descrizione del donario ha alimentato vari dubbi interpretativi. La controversia riguarda la disposizione delle statue degli eroi achei e troiani rispetto alla figura centrale di Zeus e la possibile identificazione dei vincitori e dei vinti ora con gli uni ora con gli altri¹³.

⁹ Poche sono le fonti sulla città di Thronion, la cui localizzazione nei pressi di Amantia è dubbia (HAMMOND 1967, 495-496; WILKES - FISCHER HANSEN 2004, 326; CABANES 2008, 171).

¹⁰ PAUS. V, 22, 3-4.

¹¹ PAUS. V, 22, 3. Si tratta di Licio di Eleutere, figlio di Mirone, attivo nella seconda metà del V secolo a.C. Per i suoi lavori sull'acropoli di Atene, BESCHI 1969, 511-536, in part. 528.

¹² La maggior parte degli studiosi sono concordi nel datare

iscrizione e monumento intorno alla metà del V secolo: JEFFERY 1961, 229 (475-450 a.C.); IOAKIMIDOU 1997, 96-97 (460-440 a.C.); CASTIGLIONI 2003, 870-872; BEAUMONT 1952, 65 (450-435 a.C.).

¹³ CABANES 1993, 145-153; IOAKIMIDOU 1997, 92-97, 243-255; MALKIN 1998a, 138-140; IOAKIMIDOU 2000, 63-94; MALKIN 2001, 187-212; CABANES 2002, 61-66; CASTIGLIONI 2003, 867-880; BUMKE 2004, 171-185; LAMBOLEY 2005, 15-22; ANTONETTI 2007, 89-111, 97-99; BARRINGER 2009, 222-247, in part. 231-236; ANTONETTI 2010, 433-450.

Fig. 2 - Resti dell'iscrizione dedicatoria (BUMKE 2004, tav. 36a-b)

Prima di procedere a un riesame del monumento, è opportuno richiamare brevemente le posizioni P. Cabanes¹⁴ e di I. Malkin¹⁵, i principali protagonisti della *querelle*, nonché il punto di vista recentemente esposto da C. Antonetti¹⁶, in parte condiviso nel presente contributo.

Lo studio del monumento è stato avviato da Cabanes¹⁷, che lo ha messo in relazione con il tesoro dei Sifni a Delfi. Più precisamente, il trittico Zeus-Teti-Hemera e la coppia di eroi, Achille e Memnone, rispettivamente al centro e alle due estremità del donario del 450 ca. a.C., richiamerebbero la famosa *psycostasia* del tesoro del 525 a.C. Nel dittico del fregio orientale del *thesauros* sifnio¹⁸, a destra sono rappresentati Achille e Memnone nell'atto di contendersi il corpo di Antiloco, figlio di Nestore; a sinistra, il concilio degli dei dominato dalla figura di Zeus in trono che decide la sorte degli eroi: Hermes seduto alla sinistra del padre pesa i destini di Achille e Memnone. Alla destra di Zeus, dunque in posizione favorita secondo il principio della *dexteralité*¹⁹, si dispongono divinità filo-troiane e le madri di eroi troiani (Ares, Eos, Afrodite e Apollo) mentre alla sinistra si collocano divinità filo-achee e la madre di Achille (Poseidone, Atena, Era e Teti)²⁰. Anche se, come giustamente osservato dalla Castiglioni, la testimonianza di Pausania non permette “di stabilire quale dei due gruppi fosse situato alla destra di Zeus, quindi in posizione di prestigio”²¹, Cabanes e la stessa Castiglioni si sono avvalsi delle analogie iconografiche con il fregio orientale del tesoro dei Sifni e del principio della *dexteralité* per ricostruire l'*anathema* degli Apolloniati a Olimpia: come nel fregio del tesoro dei Sifni, anche nel monumento di Olimpia gli eroi troiani si troverebbero in posizione di rilievo alla destra di Zeus, e dunque gli Apolloniati, vincitori su Thronion, si identificherebbero con questi ultimi²². Nel realizzare il donario, secondo Cabanes, “les Apolloniates ont voulu nettement marquer leur préférence pour Eos et les héros troyens, placés à la droite de Zeus, laissant en position d'infériorité, en situation défavorable, Thétis et les héros achéens”²³.

L'identificazione Apolloniati-Troiani viene suffragata, secondo Cabanes, da altri ‘indizi’: 1) la menzione di Apollo, fondatore di Apollonia e dio notoriamente filo-troiano, nell'iscrizione ai piedi di Zeus; 2) le evidenze archeologiche che testimoniano la presenza ad Apollonia di un culto di Afrodite, madre dell'eroe troiano Enea; 3) le numerose tradizioni mitiche che legano eroi troiani in fuga a *poleis* ed *ethne* epirote; 4) l'esistenza ad Apollonia di una tribù chiamata Amfinei, che richiama il nome di Amfineo, il figlio illegittimo di Ettore²⁴. L'associazione Apolloniati-Troiani

¹⁴ CABANES 2002; CASTIGLIONI 2003; LAMBOLEY 2005; BUMKE 2004; ANTONETTI 2007.

¹⁵ MALKIN 2001.

¹⁶ ANTONETTI 2010.

¹⁷ CABANES 1993.

¹⁸ BRINKMANN 1985, 70-130, in part. 118-119; NEER 2001, 288-302.

¹⁹ Sul principio della *dexteralité*, LA COSTE MESSÉLIERE

1946, 20-21.

²⁰ NEER 2001, 288-302, figg. 6 e 10.

²¹ CASTIGLIONI 2003, 874.

²² CABANES 1993, 147; CABANES 2002; CASTIGLIONI 2003, 873-874.

²³ CABANES 1993, 147.

²⁴ V. *infra*, 243.

e abitanti di Thronion—Achei sfrutterebbe inoltre la leggenda secondo la quale Thronion, cittadina dell'Abantide epirota, fu fondata da Achei, nello specifico da alcuni Locresi provenienti dalla città di Thronion presso il fiume Boagrio, e dagli Abanti dell'Eubea, durante il viaggio di ritorno da Troia²⁵. In conclusione, il soggetto del monumento degli Apolloniati a Olimpia è interpretato da Cabanes e dagli studiosi che ne hanno accolto l'opinione come “une orgueilleuse affirmation de la revanche des Troyens sur les Achéens”²⁶.

Questa ricostruzione è stata contestata a più riprese da I. Malkin, che ha espresso dubbi sia sul principio della *dexterality* sia sulla netta suddivisione spaziale tra eroi achei e troiani²⁷. L'ipotesi che essi siano schierati in blocco rispettivamente alla destra e alla sinistra di Zeus non collima, infatti, con la descrizione di Pausania che elenca nell'ordine Achille-Memnone, Odisseo-Eleno, Alessandro-Menelao, Enea-Diomedea, Deifobo-Aiace. Pertanto, nel caso in cui Pausania avesse ‘letto’, e riportato fedelmente, la disposizione delle statue da sinistra verso destra, come è plausibile, specie per chi, come lui, avanzava da sinistra, dal *bouleuterion*²⁸, ci sarebbero stati due Achei e tre Troiani da un lato e due Troiani e tre Achei dall'altro (Fig. 3)²⁹. Malkin critica inoltre il confronto tra il *thesauros* dei Sifni del 525 ca. e l'*anathema* degli Apolloniati della metà del V secolo, sostenendo che, specie per quanto riguarda la rappresentazione dei Troiani, “the attitude implied in a monument dating to ca. 525 cannot have been similar to one of ca. 450”³⁰. Infine, lo studioso osserva che il culto di Afrodite ad Apollonia non può costituire un argomento probante a favore della ‘troianità’ degli Apolloniati, soprattutto in considerazione del fatto che la dea non compare nel monumento né viene menzionata nell'iscrizione.

Ciò che Malkin considera come il dato più significativo per comprendere il significato del donario è il contesto dove esso sorgeva. Dal VII secolo in poi, il santuario di Olimpia fu, infatti, luogo di celebrazione delle vittorie sulle popolazioni non greche soprattutto per i Greci delle colonie occidentali, che intendevano così dimostrare la propria appartenenza culturale ed etnica alla Grecia della madrepatria³¹. Ne consegue, secondo lo studioso, che gli Apolloniati, in quanto colonizzatori greci della costa epirota, terra di barbari, avrebbero offerto a Olimpia un monumento auto celebrativo nel quale si rappresentavano come Greci-Achei vincitori sui barbari-Troiani³².

L'unico punto su cui Cabanes e Malkin appaiono concordi è la lettura del monumento in chiave oppositiva³³. Entrambi ritengono che Achei e Troiani siano rappresentati secondo una doppia relazione di antinomia: individuale, ad esempio, Odisseo e Eleno, i più intelligenti dei due schieramenti, ed ‘etnica’, Achei contro Troiani, ovvero Greci contro Barbari.

Per un superamento della logica oppositiva si è recentemente pronunciata C. Antonetti, che ha prospettato un'interpretazione in chiave conciliatoria, attirando l'attenzione sulle numerose tradizioni locali che legano singoli eroi della saga troiana, Achei e Troiani, al territorio epirota³⁴. Secondo la studiosa, il donario apolloniate evoca diverse tradizioni epirote in una sorta di continuità ideale tra popolazioni elleniche ed ellenizzate e intende “celebrare un'ampia terra dagli ampi confini”. La selezione iconografica andrebbe dunque incontro alla volontà degli Apolloniati “di comprendere nel proprio pantheon identitario significativi elementi di quello degli sconfitti”. In altre parole il mito troiano degli Abantidi sarebbe stato fatto proprio dagli Apolloniati e il monumento rappresenterebbe tanto gli Apolloniati quanto gli abitanti di Thronion.

La riflessione della Antonetti è stimolante e l'idea che il donario parli non il linguaggio della contrapposizione, ma quello dell'inclusione è molto suggestiva. Prima ancora che alle tradizioni

²⁵ LAMBOLEY 2005; CASTIGLIONI 2003; ANTONETTI 2007.

²⁶ CABANES 1993, 149-150; analogamente CASTIGLIONI 2003; BUMKE 2004; ANTONETTI 2007.

²⁷ MALKIN 1998a; MALKIN 2001.

²⁸ Sul percorso seguito da Pausania nella descrizione dei monumenti a Olimpia; MADDOLI - SALADINO 1995, 319-320 e ECKSTEIN 1969, 20.

²⁹ *Contra* ANTONETTI 2010, 436. Sembra ormai assodato che, nel descrivere la zona tra lo stadio e il tempio di Zeus, Pausania procedesse verso il *bouleuterion*; dunque appare più logico presupporre che avanzasse verso il monumento da sinistra e che fosse portato ‘naturalmente’ a descriverlo da sinistra verso destra (ECKSTEIN 1969, 20).

³⁰ MALKIN 2001, 193.

³¹ GRECO PONTRANDOLFO - ROUVERET 1983, 1060-1066; MORGAN 1990, 16-19; GIANGIULIO 1993, 93-118.

³² MALKIN 2001, 193-194.

³³ Cf. anche ANTONETTI 1993, ma non ANTONETTI 2010.

³⁴ Già HAMMOND 1967, 384-387. Sulla genesi e diffusione delle leggende achee e troiane in Epiro, si vedano principalmente PERRET 1942, 215-229; MOMIGLIANO 1945, 99-104; PERRET 1946, 5-28; MOMIGLIANO 1966, 677-687; PERRET 1976, 791-803; BIRASCHI 1985, 279-291; MOSCATI CASTELNUOVO 1986, 411-424; CORVISIER 1991, 107-123; VANOTTI 1995, 160-164; MALKIN 1998a, 120-155; MALKIN 1999, 243-261.

Fig. 3 - Il monumento secondo I. Malkin (MALKIN 1998a; MALKIN 2001, elaborazione dell'autore)

epirote, privilegiate dalla studiosa, è opportuno, per avvalorare questa ipotesi, guardare a ciò che resta del donario stesso, e alle parole di Pausania.

Sul blocco collocato all'angolo sinistro dell'*anathema* si conservano gli incassi per una figura stante³⁵ (Fig. 4), le cui gambe non sembrano impegnate in movimenti decisi o violenti³⁶. Anche se nulla è rimasto della statua, sembra poco probabile che all'assenza di dinamismo nelle gambe di una figura stante corrispondesse un movimento convulso e minaccioso delle braccia. Ciò apparentemente contrasta con la scelta linguistica di Pausania, che descrive la disposizione delle statue sulla base semicircolare, facendo ricorso ai verbi ἀντιτάσσω e ἀνθίστημι, generalmente usati con valenza aggressiva e in contesto militare³⁷. Le traduzioni moderne di σχῆμα ἀντιτεταγμένων e ἀνθεστήκασι³⁸, rispettivamente “in atteggiamento di affrontarsi” e “si contrappongono”³⁹, danno al testo una connotazione di questo tipo, ma sulla correttezza di questa resa testuale è necessario interrogarsi.

Va infatti osservato che la forma architettonica scelta dallo scultore Licio per il gruppo statuario, una base semicircolare, con Zeus al centro, forse seduto⁴⁰, non rimanda a situazioni di contrasto, quanto piuttosto di armonia ed equilibrio. I donari su base semicircolare sono abbastanza comuni nella Grecia arcaico-classica ed ellenistica⁴¹. Uno dei confronti più stringenti, nonché il primo monumento su base semicircolare con iconografia conosciuta, è la base degli Achei a Olimpia del primo quarto del V secolo a.C., eretto a pochi metri dal donario di Apollonia⁴². L'iconografia del monumento degli Achei, che richiama in parte quella del donario apolloniate, è di ispirazione omerica ed è incentrata sull'estrazione delle sorti destinata a scegliere l'eroe acheo che avrebbe affrontato Ettore⁴³. Nove statue di campioni achei armati di lancia e scudo (Agamennone, Idomeneo, Diomede, Merione, Euripilo, Toante, Odisseo, Aiace Telamonio e Aiace Oileo), di cui nulla è a oggi pervenuto, erano poste sulla base semicircolare del diametro di almeno 14 m⁴⁴. Al di fuori

³⁵ Sono conservati anche gli incassi di almeno due dei blocchi centrali: la figura centrale è forse seduta, mentre almeno quella alla destra sembra inginocchiata (ECKSTEIN 1969, 19-20).

³⁶ MADDOLI - SALADINO 1995, 322.

³⁷ Pausania stesso usa ἀντιτάσσω quasi esclusivamente nel senso di *contra instruo in acie* e *ex adverso instruo ad proelium* (PAUS. III, 11, 7; IV, 7, 11; IV, 8, 6; IV, 8, 9; VII, 27, 6; IX, 10, 1). In almeno un caso il participio ἀντιτεταγμένος significa addirittura ‘il nemico’ (PAUS. VII, 27, 6). Il verbo ἀνθίστημι ha invece un'accezione più ampia, sempre legata alla sfera della ‘contrapposizione’ (*contra statuo, oppono, ex adverso pono, adversarium statuo, resisto, obsisto*), non sempre riferita al contesto militare. Si veda STEPHANO 2008, rispettivamente coll. 766-767 e 1005-1006.

³⁸ PAUS. V, 22, 2.

³⁹ JONES 1918, traduce i due verbi rispettivamente con “a pair of combatants in position” e “opposed”; CASEVITZ - POUILLOUX - JACQUEMIN 1999, traducono il primo con “qui ont l'attitude de combattants” e il secondo con “opposés”.

⁴⁰ ECKSTEIN 1969, 20.

⁴¹ JACOB FELSCH 1969, 32-33, 184-186. Due basi semicircolari di età arcaica sono state trovate anche Samos e a Didima, ma poco si può dire sulla loro destinazione; si vedano rispettivamente KIENAST 1985, 365-450, in part. 371-375 e TUCHELT 1989, 143-217, in part. 173-177 e 184-187.

⁴² PAUS. V, 25, 8.

⁴³ HOM., *Il.*, VII, 161-190.

⁴⁴ GIULIANO 2001, 123-140, in part. 123.

Fig. 4 - Monumento degli Apolloniati ad Olimpia, resti dei blocchi arcuati (BUMKE 2004, tav. 36c)

del donario, ma in posizione centrale era la statua di Nestore, cui spettò il compito di sorteggiare il nome dell'eroe acheo.

I confronti migliori per l'*anathema* degli Apolloniati vengono, tuttavia, non da Olimpia, ma da Delfi⁴⁵; tra questi gli *anathemata* più rappresentativi e meglio testimoniati dalle evidenze archeologiche e letterarie sono i due votivi argivi, collocati specularmente all'ingresso del santuario di Apollo⁴⁶. Il primo, il monumento dei Sette contro Tebe, degli Epigoni e di Amfiarao, datato al 425-400 a.C., quindi di poco posteriore a quello degli Apolloniati, sviluppa un linguaggio molto simile ai due donari a esedra di Olimpia, specie nella scelta del tema iconografico. La base semicircolare sul lato sinistro della via sacra aveva al centro il carro di Amfiarao, l'indovino di Argo, alla cui destra erano gli sfortunati eroi che guidarono la spedizione contro Tebe e alla sinistra le statue degli Epigoni. Il monumento fu eretto per celebrare la vittoria sugli Spartani nella battaglia di Oinoe in Argolide. L'analogia con l'*anathema* degli Apolloniati a Olimpia non si limita solo alla scelta architettonica e alla natura del finanziamento del donario, vale a dire la decima di un bottino di guerra, ma riguarda anche il fatto che il monumento delfico pare avesse una copia nell'*agora* di Argo⁴⁷. Di fronte al monumento degli Epigoni e dei Sette contro Tebe, gli Argivi, poco dopo il 369 a.C., dedicarono un secondo monumento su base semicircolare sul cui lato destro furono collocate le statue di Eracle e dei leggendari re di Argo. La dedica fu offerta per commemorare l'aiuto che gli Argivi diedero a Epaminonda per la liberazione dei Messeni. Il fine era rendere immediatamente chiara e visibile a tutti coloro che percorrevano la via sacra a Delfi la discendenza degli Argivi da Eracle⁴⁸.

⁴⁵ BOMMELAER 1991, 110-117, nn° 112-113; 123, n° 120; 146, n° 210; 146, n° 312; 201-202, n° 314.

⁴⁶ BOMMELAER 1991, 110-117; JACQUEMIN 1999, 140, secondo la quale i monumenti con base semicircolare erano di forte impatto visivo per il visitatore.

⁴⁷ PAUS. II, 20, 5. BOMMELAER 1991, 114; PARENTE 1992, 195-225. Un blocco con l'iscrizione Αἰγείας appartenente

a un monumento semicircolare, databile al IV secolo a.C. su base epigrafica, venne trovato in un monastero di Apollonia. È opinione comune che l'iscrizione, e conseguentemente il monumento, appartengano alla copia del donario di Olimpia che si trovava ad Apollonia (CABANES - CEKA 1997, 14-15 n° 4).

⁴⁸ PAUS. X, 10, 5.

I gruppi statuari su base semicircolare, almeno quelli conosciuti, hanno sovente una figura mediatrice al centro e constano di statue di eroi pertinenti al passato mitico della città dedicante⁴⁹. Monumenti di questo tipo celebrano i vincitori attraverso la rievocazione del loro passato eroico: gli abitanti dell'Acaia, che si identificano con gli Achei dell'epos, dedicano le statue dei più valorosi eroi impegnati nella guerra di Troia; gli Argivi innalzano due monumenti, uno a ricordo dei Sette contro Tebe, degli Eponimi e di Amfiarao e uno per Eracle e i leggendari re di Argo. I vinti - occorre sottolinearlo - non vengono mai rappresentati, visto che lo scopo era quello di onorare i vincitori, celebrando la stirpe eroica da cui si proclamavano discendenti⁵⁰.

Le statue di eroi achei e troiani, commissionate da Apollonia, potrebbero aver avuto lo stesso scopo programmatico. Del resto, come giustamente osserva la Antonetti⁵¹, l'iscrizione parlante ai piedi di Zeus dichiara, in prima persona plurale, che tutte le statue sono a ricordo di Apollonia: - μνάματ' Ἀπολλωνίας ἀνακείμεθα -. È lecito dunque concludere che sia gli Achei sia i Troiani debbano intendersi come pertinenti all'auto-rappresentazione degli Apolloniati e che fra le due tradizioni, achea e troiana, si sia realizzata, in questo caso, un'armoniosa ricomposizione.

La coesistenza di tradizioni achee e troiane è ben attestata in Epiro e nelle aree limitrofe, dove le due narrazioni molto spesso coesistevano nell'ambito delle stesse genealogie aristocratiche e tribali e non venivano percepite in chiave oppositiva, nel senso di Troiano=Barbaro *versus* Acheo=Greco⁵². Basti pensare ai Molossi, la cui casa reale si vantava di discendere sia da Neotolemo-Pirro, figlio di Achille, sia da Eleno, figlio di Priamo⁵³. Zacinto, poi, contava sia una tradizione che legava la sua fondazione all'Acaia⁵⁴, sia due altre distinte leggende che associavano la sua origine a Troia⁵⁵. Anche a Corcira sembrano attestare entrambe le tradizioni: sono achee le leggende sui primi abitanti dell'isola, colonizzata prima dagli Eubei e poi dai Corinzi⁵⁶; mentre ascendenze troiane si ritrovano almeno nel nome di una delle tribù dell'isola, gli Amfinei, che richiama chiaramente il figlio illegittimo di Ettore, Amfideo⁵⁷.

Tornando ora al testo di Pausania, alla luce di quanto finora argomentato, sembra preferibile una traduzione di σχῆμα ἀντιτεταγμένων e di ἀνθεστήκασι, che privilegi una contrapposizione spaziale, piuttosto che guerresca⁵⁸. Dunque, σχῆμα ἀντιτεταγμένων potrebbe essere reso con "posti di fronte, in maniera speculare", mentre ἀνθεστήκασι con "messi a confronto, paragonati". In altre parole le statue potrebbero essere state disposte l'una di fronte all'altra in modo che a un eroe acheo fosse paragonato uno troiano, come spiegato dallo stesso Pausania in riferimento alla coppia Odisseo-Eleno, uniti "poiché costoro più di ogni altro conseguirono fama di astuzia nei rispettivi eserciti" e per Alessandro-Menelao "per l'odio di antica data"⁵⁹. Tanto più che, come già ha affermato Malkin, Pausania non descrive Achei e Troiani come raggruppati nei due opposti e rispettivi schieramenti, ma sembra suggerire una disposizione mista (Fig. 3)⁶⁰.

Resta ora da chiarire il senso della duplice auto-rappresentazione degli Apolloniati che non su-

⁴⁹ Oltre a quelli elencati per l'età classica, si vedano anche quelli di età ellenistico-romana, come la base semicircolare di Conone e Timoteo sull'Acropoli di Atene, quella nel *Philippeion* di Olimpia e nell'edificio Ω identificato con l'*Epidoteion* nel santuario di Asclepio, il *nympheion* di Erode Attico a Olimpia, etc. (JACOB FELSCH 1969, 184-186).

⁵⁰ WHITLEY 2011.

⁵¹ ANTONETTI 2010, 446.

⁵² La contrapposizione Acheo-Greco *versus* Troiano-Barbaro ebbe sviluppi differenti a seconda delle aree geografiche. Mentre ad Atene si affermò dopo le guerre Persiane (HALL 1989; CASTRIOTA 1992, 102-104), altre aree, come l'Epiro, la Sicilia e la stessa Roma rielaborarono la tradizione troiana in maniera diversa, anche nel V secolo, e non percepirono il Troiano come barbaro (GALINSKY 1969, 69; MUSTI 1991, 21-35, in part. 24-33; ZEVİ 1999, 315-343; ERSKINE 2001; SAMMARTANO 2003, 1115-1148, in part. 1120-1124).

⁵³ PI., *Nem.* IV, 51-53; PI., *Paeon.* VI, 110; Proclus in BERNABÉ 1987, 95; APOLLOD., *Epitome* VI, 12; Eratosthenes *apud* SCHOL. *Od.* III, 188; FUNKE 2000; ERSKINE 2001, 121-124, 157-161; ERSKINE 2004, 97-107.

⁵⁴ TH. II, 66.

⁵⁵ D.H., *Antiquitates Romanae* I, 50, 3, PAUS. VIII, 24, 3 e APOLLOD., *Bibliotheca* III, 12, 1-2; si veda FRASER 2003, 26-40, in part. 35.

⁵⁶ ANTONELLI 2000.

⁵⁷ HADZIS 1993, 201-209.

⁵⁸ Si veda, ad esempio, CHANTRAINE 1968, s.v. *ἀντα*, 91-92 letteralmente tradotto con "en face" and CHANTRAINE 1968, s.v. *τάσσω*, 1095-1096 originariamente "placer, ranger".

⁵⁹ Per gli altri Pausania non fornisce spiegazioni vuoi perché sfuggivano a lui stesso vuoi perché troppo ovvie per essere oggetto di esegesi. L'esegesi sul donario e le informazioni sulla fondazione di Apollonia potrebbe venire da Aristarchos, la guida di Pausania a Olimpia. Sull'uso di *periegetai* ed *exegetai* da parte di Pausania, si veda PAUS. I, 41, 2 (a Sicione); II, 9, 7 (a Megara); V, 20, 4 (Aristarchos a Olimpia); VII, 6, 5 (a Patrasso); HABICHT 1985, 146-158; JONES 2001, 33-39; HUTTON 2005, 242-247. Sull'identità di Aristarchos quale membro della famiglia degli Iamidi, si veda MADDOLI - SALADINO 1995, 306-307.

⁶⁰ *Contra* ANTONETTI 2010, 436.

scita particolare sorpresa se si tiene conto che il dualismo appartiene *ab initio* agli Apolloniati stessi. Non dovevano essi forse la loro origine proprio a una fondazione mista corinzio-corcirese?⁶¹ Alla doppia origine pare, in effetti, significativamente alludere, nel monumento, la presenza di due madri, Teti e Eos, collocate in posizione privilegiata al centro, a fianco di Zeus, mentre gli eroi achei e troiani - una scelta dei migliori nei due campi⁶² - non divisi in schiere contrapposte, ma disposti in ordine sparso, potrebbe simboleggiare la mescolanza, tipica delle colonie miste, di genti di provenienza distinta, ma unite dalla condivisione degli stessi valori. La scelta di erigere un monumento a base semicircolare appare programmaticamente finalizzata a valorizzare l'idea di armonica coesistenza.

Benché il successo su Thronion sia stato propiziato dall'aiuto dei Corinzi, nel momento della celebrazione della vittoria, poco dopo la metà del V secolo, gli Apolloniati sembrano dunque aver voluto sottolineare la loro devozione ad entrambe le madre-patrie e forse anche accreditarsi come possibili mediatori dei contrasti che le opponevano. Non sembra un caso che nell'iscrizione in calce al donario la fondazione della città sia attribuita non all'ecista storico, il corinzio Gylax, di cui ancora si conservava memoria nel II secolo d.C.⁶³, ma alla figura divina e *super partes* di Apollo Febo dai lunghi capelli - τὰν ἐνὶ πόντῳ Ἴονίῳ Φοῖβος ὄκισ' ἄκερσεκόμα -.

I dissidi tra Corinto e Corcira risalgono già al VII secolo⁶⁴, ma si intensificarono nel V secolo quando le due città si contesero apertamente il controllo delle colonie e sub colonie adriatiche e ioniche⁶⁵. Conosciamo pochi dettagli sulla storia di Apollonia in questa fase storica, ma sappiamo che a partire dal 450 la città coniò monete di tipo corcirese⁶⁶ e che nello stesso periodo chiese aiuto a Corinto per la guerra contro Thronion. È dunque evidente il tentativo della città di conservare una posizione equidistante, di cui il donario di Olimpia costituisce la proiezione visiva. La situazione cambiò inevitabilmente alla vigilia della guerra del Peloponneso quando Apollonia, come la maggior parte delle colonie adriatico-ioniche, si schierò dalla parte di Corinto e della Lega Peloponnesiaca. Corcira era invece ormai allineata con Atene.

In conclusione, nel riaffermare la doppia origine corinzio-corcirese della città il donario trasmette un messaggio conciliatorio. Alla valenza identitaria del monumento ben si addice la collocazione dell'Hippodamion di Olimpia, in posizione privilegiata in quanto situato lungo la via processionale⁶⁷ e non lontano da altri monumenti (peloponnesiaci) dal forte carattere identitario⁶⁸.

⁶¹ Alcune fonti menzionano come madre patria solo Corinto, mettendo l'accento esclusivamente sulla più importante delle due città fondatrici, così Tuciddide (I, 26, 2), Plinio (*N.H.* III, 145), Dione Cassio (XLI, 45), Plutarco (*Mor.* 552E) e Stefano di Bisanzio (*s.v.* *Ἀπολλωνία* e *Γυλάκεια*), cf. GRAHAM 1964, 130-131. Sostengono, invece, una fondazione mista ad opera di Corinto e di Corcira, Pseudo Scimnio (439-440) e Strabone (VII, 5, 8) e molto probabilmente anche Pausania. La sua descrizione del donario degli Apolloniati si conclude, infatti, con una frase lacunosa in cui forse chiariva che la ragione della partecipazione dei Corinzi alla divisione delle spoglie era la loro compartecipazione alla fondazione di Apollonia insieme ai Corciresi. Il testo si interrompe dopo ἀποικισθῆναι δὲ ἐκ Κορκύρας τὴν Ἀπολλωνίαν "che Apollonia fu fondata da Corcira" e riprende con οἱ δὲ Κορινθίους αὐτοῖς μετεῖναι λαφύρων "che i Corinzi ebbero parte alle spoglie", due frasi che secondo alcuni studiosi dovrebbero essere integrate con <οἱ μὲν λέγουσιν> οἱ δὲ <ἐκ Κορίνθου καὶ διὰ τοῦτο> CLAVIER 1814-1823 o con <τὴν δὲ Κορινθίων εἶναι φασιν ἀποικίαν> SPIRO 1903 o con <ἔτι καὶ ἐκ Κορίνθου φασιν> ROCHA PEREIRA 1973-1981.

⁶² Alcuni degli eroi rappresentati come Enea, Achille, Odisseo, avevano forti legami con l'Epiro e le aree limitrofe (HAMMOND 1967, 384-387). Alcuni, come Diomede, Memnone, Aiace, cugino di Achille e nipote di Zeus, potrebbero essere stati scelti in ragione della loro affinità con gli altri, o perché protagonisti di *nostoi* (Diomede e Menealo) o semplicemente perché erano tra gli eroi più significativi del ciclo omerico.

⁶³ La *polis*, fondata nel 600 a.C. circa (COMPENOLLE 1953, 50-64), venne chiamata prima Gylakeia, in onore del suo ecista Gylax mandato da Periandro di Corinto, e poi Apollonia, dopo la caduta di Periandro. Secondo Malkin (MALKIN 1987, 86-88) la città cambiò nome dopo aver consultato l'oracolo di Apollo a Delfi. Memoria della fondazione della città da parte di Gylax viene da un'iscrizione funeraria del II sec. d.C., trovata ad Apollonia, che fa menzione della pianura di Gylax - Γυλάκτιον πεδίων - (CABANES - CEKA 1997, n° 213; CABANES 2008, 169).

⁶⁴ TH. I, 13.

⁶⁵ La questione degli Epidamni fu solo l'ultimo episodio di una lunga serie di contrasti tra Corcira e Corinto (TH. I, 25, 3-4; TH. I, 38, 1-3; HORNBLLOWER 1991, 70; COCCIOLI 2009; LOMBARDO 2009, 133-144, in part. 134-136). A partire dall'atteggiamento ambiguo di Corcira ai tempi dell'invasione di Serse: l'isola non figura nella lista degli alleati vincitori a Platea riportata sulla colonna serpentina a Delfi (HDT. VII, 168; MEIGGS - LEWIS 1989, n° 27). Nel 483/2 a.C. le due *poleis* si contesero l'egemonia sull'isola di Leucade (TH. I, 136; PLUT., *Them.*, 24; PICCIRILLI 1973, n° 13) e nel 433 a.C. si scontrarono per Anactorio (TH. IV, 49).

⁶⁶ KRAAY 1976, 129; CARBÉ 1987.

⁶⁷ HÖLSCHER 2002, 331-345. Ippodamia, a cui il recinto sacro era dedicato, era, secondo la tradizione eziologica di Olimpia, la moglie del fondatore dei giochi olimpici, che complottò contro il padre per la vittoria di Pelope nella gara con i carri e, dunque, un personaggio chiave nella storia del santuario.

⁶⁸ ANTONETTI 2010.

In considerazione del riferimento ad Apollo come fondatore e dell'evocazione delle origini della città, esso avrebbe potuto trovare forse anche più idonea collocazione nel santuario di Delfi, tanto più che non mancano attestazioni del rapporto tra Apollonia e Delfi⁶⁹. Intorno alla metà del V secolo il santuario delfico era però di difficile fruizione a causa della seconda guerra sacra (456-448 a.C.)⁷⁰. Anche se, come afferma Dillon, l'accesso al santuario delfico non era precluso a coloro che consultavano l'oracolo⁷¹, le offerte monumentali della metà del V secolo sono rare, fatta eccezione per alcuni votivi ateniesi⁷². La scelta di Olimpia si configura dunque, in un certo senso, come obbligata.

Jessica Piccinini
piccinini.jessica@gmail.com

Ἄντιτεταγμένοι: ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ. Στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. οι Απολλωνιάτες της Ιλλυρίας αφιέρωσαν ένα μνημείο στην Ολυμπία με τη λεία από τη νίκη τους επί του Θρονίου. Το *ανάθημα* είναι μια ημικυκλική βάση επάνω στην οποία ήταν τοποθετημένα, σε κεντρική θέση, τα αγάλματα του Δία, της Θέτιδος και της Ηούς, ενώ στα πλευρά βρίσκονταν οι κύριοι ήρωες του τρωικού κύκλου (Αχαιοί και Τρώες). Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να προσφέρει μια κριτική εξέταση όλων των ενδείξεων που έχουμε στη διάθεσή μας (τα λιγοστά κατάλοιπα του μνημείου στην Ολυμπία και η περιγραφή του Πausανία), σε σχέση με το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο προγραμματίστηκε και πραγματοποιήθηκε το ανάθημα, με το σκοπό να αποδειχθεί ότι ο σχεδιασμός του είχε ως κεντρικό σημείο τη στήριξη μιας στενής συγγένειας ανάμεσα στην Απολλωνία και την μητρόπολή της, λίγο πριν από το ξέσπασμα του Πελοποννησιακού Πολέμου.

Ἄντιτεταγμένοι: THE MONUMENT OF APOLLONIATES AT OLYMPIA. In the mid 5th century BC the Apolloniatas of Illyria dedicated a monument at Olympia with the spoils from the destruction of Thronion. The *anathema* consisted of a semicircular base over which the main heroes of the Trojan saga (both Achaeans and Trojans) were represented along with Zeus, Thetis and Eos. This contribution will offer a critical exam of the available evidence (the few remains of the monument in Olympia and Pausanias' account) in connection to the historical context in which the offering was placed. The aim is to demonstrate the programmatic purpose of the *anathema*, whose intention was to establish a stronger *suggeneia* between Apollonia and its *materpatriae*, on the eve of the outbreak of the Peloponnesian War.

⁶⁹ È testimoniata la pratica di portare offerte in oro a Delfi (PLUT., *Mor.* 552E) come pure la consultazione dell'oracolo (HDT. IX, 92-95). Inoltre, gli Apolloniati sono ricordati tra i più generosi finanziatori della ricostruzione del tempio di Apollo Pizio nel 361/0 a.C. BOURGUET 1932, col. I, 76, 1-22; BOUSQUET 1985, 233-234; RHODES - OSBORNE 2003, 224-230.

⁷⁰ TH. I, 112, 5.

⁷¹ HORNBLLOWER 1992 e DILLON 1997, 51 *contra* GIULIANI 2001, 120-125.

⁷² SCOTT 2010, Appendices C e D, prevalentemente ateniesi o di *poleis* sotto l'influenza ateniese.

BIBLIOGRAFIA

- ANTONELLI L. 2000, *Κερκυραϊκά. Ricerche su Corcira alto-arcaica tra Ionio e Adriatico*, Roma.
- ANTONETTI C. 2007, 'Epidamno, Apollonia e il santuario olimpico: convergenze e discontinuità nella mitologia delle origini', in D. Berranger Auserve (éd.), *Épire, Illyrie, Macedonie. Mélanges offerts au Professeur Pierre Cabanes*, (COLLECTION ERGA 10), Clermont-Ferrand, 89-111.
- ANTONETTI C. 2010, 'Tra storia ed epos: il donario degli Apolloniati a Olimpia (Paus. 5.22.2-4)', in E. Cingano (a cura di), *Tra Panellenismo e tradizioni locali: generi poetici e storiografia*, Alessandria, 433-450.
- ASHERI D. 1997, 'Identità greca, identità greche', in S. Settis (a cura di), *I Greci: storia, cultura, arte, società 2. Una storia greca II. Definizione (VI-IV secolo a.C.)*, Torino, 5-26.
- BARRINGER J. 2009, 'The Olympic Altis before the temple of Zeus', *JDAI* 124, 222-247.
- BEAUMONT R.L. 1952, 'Corinth, Ambracia, Apollonia', *JHS* 72, 62-73.
- BERNABÉ A. 1987, *Poetarum epicorum Graecorum testimonia et fragmenta*, Leipzig.
- BESCHI L. 1969, 'Contributi di topografia ateniese', *ASAA* 45-46 (1967-1968), 511-536.
- BICKERMAN J. 1952, 'Origines gentium', *CPh* 47, 65-81.
- BIRASCHI A. M. 1985, 'Enea a Butroto: genesi, sviluppi e significato di una tradizione troiana in Epiro', *AFLPer(class)* 19 (1981-1982), 279-291.
- BOMMELAER J.-F. 1991, *Guide de Delphes. Le site*, (SITES ET MONUMENTS 7), Athènes-Paris.
- BOURGUET É. 1932, 'Les comptes du IV^e siècle', (FOUILLES DE DELPHES 3. EPIGRAPHIE 5/3), Paris.
- BOUSQUET J. 1985, 'Inscriptions de Delphes', *BCH* 109, 221-253.
- BRINKMANN V. 1985, 'Die aufgemalten Namensbeischriften an Nord-und-Ostfries des Siphnierschatzhausen', *BCH* 109, 70-130.
- BUMKE H. 2004, *Statuarische Gruppen in der frühen griechischen Kunst*, Berlin.
- CABANES P. 1979, 'Frontière et recontre de civilisations dans la Grèce du Nord-Ouest', *Ktema* 4, 183-199.
- CABANES P. 1993, 'Apollonie et Épidamne-Dyrrhachion: épigraphie et histoire', in P. CABANES (éd.), *L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'Antiquité* (Actes du II^e Colloque International de Clermont-Ferrand, 25-27 octobre 1990), Paris, 145-153.
- CABANES P. 2002, 'La tradition de la migration troyenne en Épire et en Illyrie méridionale', in L. Braccesi - M. Luni (a cura di), *I Greci in Adriatico* 1, (HESPERIA 15), Roma, 61-66.
- CABANES P. 2008, 'Greek colonisation in the Adriatic', in G. R. Tsetschladze (ed.), *Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other Settlements Overseas II*, (Mnemosyne SUPPL. 193/2), Leiden-Boston, 155-185.
- CABANES P. - CEKA N. (éds) 1997, *Inscriptions d'Apollonia d'Illyrie I/2*, Paris.
- CARBÉ A. 1987, 'Il ruolo di Corcira tra Oriente e Occidente riflesso nel documento monetale', *RIN* 89, 3-14.
- CASEVITZ M. - POUILLOUX J. - JACQUEMIN A. 1999, *Pausanias. Description de la Grèce V, L'Élide*, Paris.
- CASTIGLIONI M. P. 2003, 'Il monumento degli Apolloniati a Olimpia', *MEFRA* 115/2, 867-880.
- CASTRIOTA D. 1992, *Myth, Ethos and Actuality, Official Art in Fifth-century BC Athens*, London.
- CHANTRAINE P. 1968, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, Paris.

- CLAVIER M. 1814-1821, *Παυσανίου Ἑλλάδος περιήγησις. Description de la Grèce de Pausanias I-II*, Parisiis.
- COCCHIOLI S. A. 2009, 'Epidauro tra Corinto e Corcira: Th. I, 24-27', in M. Lombardo - F. Frisone (a cura di), *Colonie di colonie: le fondazioni sub coloniali greche tra colonizzazione e colonialismo* (Lecce 22-24 Giugno 2006), Lecce, 145-160.
- COMPERNOLLE VAN R. 1953, 'La date de la fondation d'Apollonie d'Illyrie', *AC* 22, 50-64.
- CORVISIER J.-N. 1991, *Aux origines du miracle grec, Peuplement et population en Grèce du Nord*, Paris.
- DILLON M. 1997, *Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece*, London.
- ECKSTEIN F. 1969, ANAΘHMATA. *Studien zu den Wiehgeschenken strengen Stils im Heiligtum von Olympia*, Berlin.
- ERSKINE A. 2001, *Troy Between Greece and Rome. Local Tradition and Imperial Power*, Oxford.
- ERSKINE A. 2004, 'The Trojan War in Italy: Myth and Local Tradition', in J.-M. Candau Morón - F.-J. Gonzáles Ponce - G. Cruz Andreotti (eds), *Historia y mito. El pasado legendario come fuente de autoridad* (Actas del simposio Internacional celebrado en Sevilla, Valverde del Camino y Huelva entre el 22 y el 25 de abril de 2003), Malaga, 97-107.
- FANTASIA U. 2003, *Tucidide, La Guerra del Peloponneso. Libro II*, Pisa.
- FANTASIA U. 2006, 'Formione in Acarnania (Thuc. II, 68, 7-8) e le origini della Guerra del Peloponneso', *Incidenza dell'Antico* 4, 59-98.
- FRASER P. M. 2003, 'Agathon and Cassandra (IG IX.1² 4.1750)', *JHS* 123, 26-40.
- FUNKE S. 2000, *Aiakidenmythos und epeirotisches Königtum. Der Weg einer hellenischen Monarchie*, Stuttgart.
- GALINSKY A. 1969, *Aeneas, Sicily, Rome*, Princeton.
- GIANGIULIO M. 1993, 'Le città di Magna Grecia e Olimpia in età arcaica', in A. Mastrocinque (a cura di), *I grandi santuari della Grecia e l'Occidente*, Trento, 93-118.
- GIULIANI A. 2001, *La città e l'oracolo, I rapporti tra Atene e Delfi in età arcaica e classica*, Milano.
- GIULIANO A. 2001, 'I grandi bronzi di Riace, Fidia e la sua officina', in A. Giuliano, *Scritti Minori, (Xenia Antiqua. MONOGRAFIE 9)*, Roma, 123-140.
- GRECO PONTRANDOLFO A. - ROUVERET A. 1983, 'La rappresentazione del barbaro in ambiente magno-greco', in *Forme di contatto e processi di Trasformazione nelle società antiche* (Atti del convegno di Cortona, 24-30 maggio 1981), Pisa-Roma, 1051-1066.
- GRAHAM A. J. 1964, *Colony and Mother City in Ancient Greece*, Manchester.
- HABICHT C. 1985, *Pausanias und seine "Beschreibung Griechelands"*, München.
- HADZIS C. 1993, 'Les Amphineis à Corcyre et la dédicace du péripolarque à l'Ashmolean Museum', in P. Cabanes (éd.), *L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'Antiquité II* (Actes du II^e colloque International de Clermont-Ferrand, 25-27 Octobre 1990), Paris, 201-209.
- HALL E. 1989, *Inventing the Barbarian, Greek self-definition through Tragedy*, Oxford.
- HAMMOND N. G. 1967, *Epirus. The geography, the ancient remains, the history and topography of Epirus and adjacent areas*, Oxford.
- HATZOPOULOS M. 1997, 'The Boundaries of Hellenism in Epirus during Antiquity', in M. B. Sakellariou (ed.), *Epirus. 4000 Years of Greek History and Civilization*, Athens, 140-145.
- HÖLSCHER T. 1999, 'Immagini mitologiche e valori sociali nella Grecia arcaica', in F. de Angelis - S. Muth (Hrsg.), *Im Spiegel des Mythos. Bilderwelt und Lebenswelt. Lo specchio del Mito. Imaginario e Realtà* (Symposium, Rom 19-20 Februar 1998), Wiesbaden, 11-30.

- HÖLSCHER T. 2002, 'Rituelle Räume und politische Denkmäler im Heiligtum von Olympia', in H. Kyrieleis (Hrsg.), *Olympia 1875-2000, 125 Jahre Deutsche Ausgrabungen* (Internationales Symposium, Berlin 9.-11. November 2000), Mainz a. Rhein, 331-345.
- HORNBLOWER S. 1991, *A Commentary on Thucydides. Volume I. Books I-III*, Oxford.
- HORNBLOWER S. 1992, 'The Religious Dimension to the Peloponnesian War, or, What Thucydides does not tell us', *HSCP* 94, 169-197.
- HUTTON W. 2005, *Describing Greece. Landscape and Literature in the Periegesis of Pausanias*, Cambridge.
- IOAKIMIDOU C. 1997, *Die Statuenreihen griechische Poleis und Bünde aus spätarchaischer und klassischer Zeit*, München.
- IOAKIMIDOU C. 2000, 'Auch wir sind Griechen! Statuenreihen westgriechischer Kolonisten in Delphi und Olympia', *Nikephoros* 13, 63-94.
- INTRIERI M. 2002, Biàios didàskalos. *Guerra e stasis a Corcira fra storia e storiografia*, (SOCIETÀ ANTICHE 4), Soveria Mannelli.
- JACOB FELSCH M. 1969, *Die Entwicklung griechischen Statuenbasen und die Aufstellung der Statuen*, München.
- JACQUEMIN A. 1999, *Offrandes monumentales à Delphes*, Paris.
- JEFFERY L.H. 1961, *The Local Scripts of Archaic Greece, A Study of the Origin of the Greek Alphabet and its Development from the Eighth to the Fifth Century B.C.*, Oxford.
- JONES C. P. 2001, 'Pausanias and His Guides', in S. E. Alcock - J. F. Cherry - J. Elsner (eds), *Pausanias. Travel and Memory in Roman Greece*, Oxford, 33-39.
- JONES W. H. S. 1918, *Pausanias. Description of Greece*, Cambridge.
- KIENAST H. J. 1985, 'Ausbrungen im Heraion von Samos 1980/81', *AA* 1985, 365-450.
- KRAAY C.M. 1976, *Archaic and Classical Greek Coins*, London.
- KYRIELEIS H. 2011, *Olympia. Archäologie eines Heiligtums*, Darmstadt-Mainz a. Rhein.
- LA COSTE MESSELIÈRE DE P. 1946, 'Nouvelles remarques sur les frises siphniennes', *BCH* 68-69 (1944-1945), 5-35.
- LAMBOLEY J.-L. 2005, 'Légendes troyennes d'une rive à l'autre du canale d'Otrante', in E. Deniaux (éd.), *Le Canale d'Otrante et la Méditerranée antique et médiévale* (Colloque organisé à l'Université de Paris X-Nanterre, 20-21 novembre), (INSULAE DIOMEDEAE 2) Bari, 15- 22.
- LOMBARDO M. 2009, 'Modelli e dinamiche coloniali nell'area ionico-adriatica', in M. Lombardo - F. Frisone (a cura di), *Colonie di colonie: le fondazioni sub coloniali greche tra colonizzazione e colonialismo* (Lecce 22-24 Giugno 2006), Lecce, 133-144.
- MADDOLI G. - SALADINO V. 1995, *Pausania, Guida della Grecia. Libro V. L'Elide e Olimpia*, Milano.
- MALKIN I. 1987, *Religion and colonization in ancient Greece*, (STUDIES IN GREEK AND ROMAN RELIGION 3), Leiden-New York.
- MALKIN I. 1998a, *The Returns of Odysseus. Colonization and Ethnicity*, London.
- MALKIN I. 1998b, 'Ithaka, Odysseus and the Eubeans in the eighth century', in M. Bats - B. d'Agostino (a cura di), *Euboica. L'Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente* (Atti del Convegno Internazionale di Napoli 13-16 novembre 1996), Napoli, 1-10.
- MALKIN I. 2001, 'Greek Ambiguities: «Ancient Hellas» and «Barbarian Epirus»', in I. Malkin (ed.), *Ancient Perceptions of Greek Ethnicity*, Harvard, 187-212.
- MALKIN I. 2005, 'Networks and the Emergence of Greek Identity', in I. Malkin (ed.), *Mediterranean Paradigms and Classical Antiquity*, London-New York, 56-74.

- MALLWITZ A. 1972, *Olympia und seine Bauten*, München.
- MARI M. 2011, 'Tucidide e la frontiera settentrionale dell'*Hellenikon*', in J.-L. Lambolley - M. P. Castiglioni (éds), *L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'Antiquité V* (Grenoble, octobre 2008), Paris, 535-558.
- MEIGGS R. - LEWIS D. 1989, *A Selection of Greek Historical Inscriptions, to the end of the fifth century BC*, Oxford.
- MOMIGLIANO A. 1945, 'Review to J. PERRET, *Les origines de la légende troyenne de Rome* (Paris 1942)', *JRS* 35, 99-104.
- MOMIGLIANO A. 1966, *Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico II*, (STORIA E LETTERATURA 109), Roma, 677-687.
- MORGAN C. 1990, *Athletes and Oracles*, Cambridge.
- MOSCATI CASTELNUOVO L. 1986, 'Eleno e la tradizione troiana in Epiro', *RFIC* 114, 411-424.
- MUSTI D. 1991, 'Lo sviluppo del mito di Filottete, da Crotone a Sibari. Tradizioni achee e troiane in Magna Grecia', in J. De La Genière (éd.), *Èpeiios et Philoctète en Italie, données archéologiques et traditions légendaires* (Actes du Colloque International du Centre de Recherches Archéologiques de l'Université de Lille III, Lille 23-24 novembre 1987), Naples, 21-35.
- NEER R. 2001, 'Framing the Gift: the Politics of the Siphnian Treasury at Delphi', *CIAnt* 20, 273-344.
- PARENTE A. 1992, 'Le monument argien des «Sept contre Thèbes»', in M. Piérart (éd.), *Polydipsion Argos, Argos de la fin des palais mycéniens à la constitution de l'État classique* [Fribourg (Suisse), 7-9 mai 1987], Paris, 195-225.
- PERRET J. 1942, *Les origines de la légende troyenne de Rome*, Paris.
- PERRET J. 1946, 'Néoptolème et les Molosses', *REA* 48, 5-28.
- PERRET J. 1976, 'Athènes et les legendes troyennes d'Occident', in 'L'Italie preromaine et la Rome republicaine. Mélanges offerts à J. Heurgon II, Rome, 791-803.
- PICCININI J. 2011, *The customers of the Oracle of Dodona. An Analysis of the literary and archaeological evidence up to the mid-4th cent. BC*, (DPhil thesis Oxford).
- PICCIRILLI L. 1973, *Gli arbitrati interstatali greci I. Dalle origini al 338 a.C.*, (RELAZIONI INTERSTATALI NEL MONDO ANTICO 1), Pisa.
- PRONTERA F. 1991, 'Sul concetto geografico di «Hellás»', in F. Prontera (a cura di), *Geografia storica della Grecia antica. Tradizione e problemi*, (BIBLIOTECA DI CULTURA MODERNA 1011), Roma-Bari, 85-91.
- RHODES P. J. - OSBORNE R. (eds) 2003, *Greek Historical Inscriptions, 404-323 BC*, Oxford.
- ROCHA PEREIRA M.H. 1973-1981, *Pausaniae Graeciae descriptio I-III*, Leipzig.
- SALMON J. B. 1984, *Wealthy Corinth. A History of the City to 338 BC*, Oxford.
- SAMMARTANO R. 2003, 'Riflessione sulla troianità degli Elimi', in A. Corretti (a cura di), *Quarte giornate internazionali di studi sull'area elima* (Erice, 1-4 dicembre 2000), Pisa, 1115-1148.
- SCOTT M. 2010, *Delphi and Olympia. The Spatial Politics of Panhellenism in the Archaic and Classical Periods*, Cambridge.
- SOURVINOU INWOOD C. 2005, *Hylas, the Nymphs, Dionysos, and Others. Myth, Ritual, Ethnicity*, Stockholm.
- SPIRO F. 1903, *Pausaniae Graeciae Descriptio I-III*, Lipsiae.
- STADTER P. A. 1983, 'The motives for Athens' Alliance with Corcyra (Thuc. I, 44)', *GRBS* 24, 131-136.
- STEPHANO H. 2008, *Thesaurus Graecae Linguae*, Montella.

TUCHELT K. 1989, 'Didyma. Bericht über die Ausgrabungen 1985 und 1986 an der heiligen Strasse von Milet nach Didyma', *AA* 1989, 143-217.

VANOTTI G. 1995, *L'altro Enea. La testimonianza di Dionigi di Alicarnasso*, Roma.

WHITLEY J. 2011, 'Hybris and Nike: Agency, victory and commemoration in panhellenic sanctuaries', in S. Lambert (ed.), *Sociable Man: Essays on Ancient Greek social behaviour, in honour of Nick Fisher*, London, 145-191.

WILKES J. - FISCHER HANSEN T. 2004, 'The Adriatic', in M. H. Hansen - T. Heine Nielsen (eds), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford, 321-337.

ZEVI F. 1999, 'Siculi e Troiani. Roma e la propaganda greca nel V secolo a.C.', in *La colonisation grecque en Méditerranée occidentale (Actes de la rencontre scientifique, Rome - Naples 15-18 novembre 1995)*, (CÉFR 251), Rome, 315-343.

ZIZZA C. 2006, *Le iscrizioni nella Periegesi di Pausania*, Pisa.